

CEPID Neuromat FAPESP

SISTEMA de NEURONAVEGAÇÃO

Manual do Usuário - V 1.0

Carlo Rondinoni, Thais Marchetti, Ana Carolina de Paula Cavalheri, Clara Alves Coelho, Márcio Adriano de Campos Júnior, Victor Hugo Moraes

Supervisão: Renan Matsuda

Laboratório de Biomagnetismo
FFCLRP-USP
2025

BIOMAG LAB.

SISTEMA de NEURONAVEGAÇÃO – Manual do Usuário / Biomag Lab ; Carlo Rondinoni, Thais Marchetti, Ana Carolina de Paula Cavalheri, Clara Alves Coelho e Victor Hugo Moraes ; supervisão: Renan Hiroshi Matsuda; Oswaldo Baffa Filho. – Ribeirão Preto : FFCLRP, USP, 2025. 95 p. : il.

Inclui bibliografia.

1. InVesalius. 2. Neuronavegação. 3. Robótica. 4. Impressão 3D. 5. Imagens médicas. 6. Rastreamento tridimensional. I. Rondinoni, Carlo. II. Marchetti, Thais. III. Cavalheri, Ana Carolina de Paula. IV. Coelho, Clara Alves. V. Moraes, Victor Hugo. VI. Matsuda, Renan (superv.). VII. Título.

CDD: 006.3 - Processamento de imagens médicas / neuronavegação computacional

Isenção de responsabilidade

Este manual descreve o uso de um software colaborativo de código aberto, distribuído sob os termos da GNU General Public License, versão 2.0 (GPL-2.0). As informações aqui fornecidas têm finalidade exclusivamente técnica e informativa, relacionadas ao uso do software para processamento de imagens e neuronavegação.

O conteúdo deste manual — bem como quaisquer materiais associados — não se destina e não deve ser interpretado como orientação médica, diagnóstica, terapêutica ou clínica. Se você tiver preocupações relacionadas à saúde, consulte um profissional de saúde devidamente habilitado.

Nunca ignore orientações médicas profissionais nem adie uma consulta por causa de informações encontradas neste material. Em caso de possível emergência médica, contate imediatamente um serviço de atendimento emergencial (no Brasil, SAMU – 192).

O Invesalius é fornecido sob os termos da GPL-2.0, a qual estabelece que ele é disponibilizado sem qualquer garantia, incluindo, sem limitação, garantias implícitas de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O uso do software e das informações contidas neste manual é de responsabilidade exclusiva do usuário.

As opiniões, interpretações e exemplos apresentados neste manual são de responsabilidade dos autores e não representam posições oficiais de instituições acadêmicas, clínicas, hospitalares ou quaisquer organizações às quais os autores possam estar vinculados.

Para mais detalhes sobre as condições de uso, redistribuição e isenção de garantias, consulte integralmente a GNU General Public License v2.0, que acompanha o software ([InVesalius License](#)).

Sumário

Visão geral.....	5
Componentes de software.....	6
A. Instruções para instalação do Invesalius (Windows).....	8
B. Instruções para operação física do sistema.....	8
C. Instruções para definir ou redefinir marcadores NDI.....	9
D. Instruções para instalação e uso do controle robótico.....	21
E. Instruções para InVesalius Neuronavigator.....	25
F. Instruções para instalação e operação do sensor de pressão.....	58
G. Instruções para aquisição de dados eletrofisiológicos.....	62
H. Instruções para aquisição de dados eletrofisiológicos com o Bittium NeurOne.....	67
I. Definindo os endereços de IP dos componentes.....	72
J. Montagem do conjunto adaptador para bobinas TMS.....	81
L. Controle Remoto dos Estimuladores MagVenture.....	85
M. Usando o robô Elfin (Han's Robot).....	90
Anexos.....	93
Principais configurações do .env.....	93
Problemas e erros comuns.....	94
Arquivos relacionados.....	94
Referências bibliográficas.....	95

Visão geral

O sistema integra o [InVesalius Navigator](#) a recursos de rastreamento tridimensional e [controle robótico](#). O controle é feito a partir de um processamento paralelo entre o Invesalius Neuronavigator, um script principal de comunicação de mensagens e um servidor para conexão (WIFI ou cabo de rede) com o robô. Estes três componentes permitem corrigir uma imagem de ressonância 3D com a cabeça real do paciente, navegar com a bobina de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT ou TMS, em inglês) para pontos específicos na superfície da cabeça e aumentar a acurácia, a estabilidade e a repetibilidade do procedimento.

Este documento visa integrar os conhecimentos iniciais para instalação do sistema de software e hardware. O hardware inclui o robô, o estimulador, o sistema de eletromiografia (EMG), o NDI Polaris para o rastreamento 3D dos objetos e os adaptadores para fixar a bobina de TMS à ponta do robô (Tool Center Point-TCP - ver seção J). A conexão física entre eles é realizada através de um roteador de Ethernet para criar a rede local (LAN). A conexão entre o computador e o estimulador MagVenture, ou de outro fabricante, é feita por uma porta RS-232. A operação do sistema está descrita na seção M abaixo. O diagrama abaixo mostra a organização do sistema, com os componentes e as conexões físicas entre eles.

Figura 1. Representação esquemática dos componentes físicos do sistema robótico neuronavegado.

Componentes de software

O fluxograma abaixo mostra como os componentes do sistema interagem entre si. Estes componentes se configuram por scripts em Python que se comunicam entre si.

Figura 2. Fluxo de comunicação e controle em malha fechada. A. Lógica entre o software InVesalius Neuronavigator e o sistema robótico de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT). B. Comunicação entre os componentes do sistema, considerando as threads do sistema gráfico e as mensagens enviadas para o sistema robótico. Modificado a partir da tese disponível [aqui](#).

A figura acima mostra o fluxo de comunicação e controle em malha fechada entre o software InVesalius Neuronavigator e o sistema robótico de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT). Inicialmente, o usuário define a localização do alvo terapêutico na interface do InVesalius, e essa coordenada é enviada ao controlador do robô (via socket.io). O braço robótico colaborativo (Cobot) se posiciona no alvo definido. O diferencial deste sistema é a sua capacidade de lidar com "perturbações", especificamente os movimentos involuntários da cabeça do paciente durante o procedimento. Sensores ópticos ("rastreadores") monitoram continuamente a posição real da cabeça. Caso um movimento seja detectado, o sistema calcula instantaneamente a "estimação da compensação", ajustando a posição do robô em tempo real para garantir que a bobina de estimulação permaneça focada no alvo cerebral correto, apesar do movimento do paciente. Finalmente, a posição corrigida e atualizada é enviada de volta à interface do InVesalius para visualização do operador.

Principais componentes:

1. tms-robot-control
 - a. `relay_server.py`: O script do servidor central responsável pela troca de mensagens entre os demais componentes;
 - b. `main_loop.py`: Um script que é responsável pelo controle do robô.

2. `invesalius3`
 - a. `app.py`: Executa o aplicativo de neuronavegação Invesalius, fornecendo também a interface gráfica para o usuário executar as ordens para o robô. Este aplicativo interage com o `main_loop.py` através do script `relay_server.py`.

Relacionamentos e fluxo:

1. **`relay_server.py`** envia ou recebe dados de/para cada máquina.
 2. **`main_loop.py`** é executado continuamente em cada máquina, se comunica com `relay_server.py` e passa mensagens para `app.py`.
 3. **`app.py`** usa as mensagens, interage com os usuários e executa suas funções.
-

Figura 3. Representação textual simplificada da interação do sistema InVesalius Neuronavigator.

A. Instruções para instalação do Invesalius (Windows)

1. Instale o github desktop a partir do [site do github](#)
2. Consulte o readme do InVesalius para instalar o programa ([site oficial](#))
 - a. Para [Windows](#), Instale Chocolatey Visual Studio através da linha de comando no PowerShell
 - b. Anaconda: crie e ative o ambiente virtual
 - c. Baixe versao precompilada do Invesalius formato _cy.zip versao 3.11 para 64 bits
 - d. Cole os arquivos descompactados na pasta invesalius_cy
3. Para instalar os programas do controle robótico, veja o item D abaixo.
4. Rode com o programa de lote (start-robot.bat) para usar o sistema de neuronavegação Invesalius 3. Mais instruções sobre a chamada dos comandos do controle robótico do InVesalius estão apresentadas abaixo na seção E.

B. Instruções para operação física do sistema

Esta seção será organizada da seguinte forma. Primeiro serão dadas instruções para operação das câmeras de rastreamento da NDI. Depois como ligar e operar o robô Dobot CR-10. Por fim, as instruções do neuronavegador Invesalius.

Sistema de rastreamento NDI

5. Ligue a câmera NDI conectando-a diretamente a uma tomada ou ligando a régua de força (filtro de linha).
-

Figura 4. Ligando a régua conectada à câmera estereoscópica NDI.

C. Instruções para definir ou redefinir marcadores NDI

Primeira Parte: Instruções Gerais

6. Ligue a estéreo-câmera, que deve estar conectada ao computador através de um cabo de rede.
7. Abra o software NDI Cygna.
8. No menu File, selecione Connect To e encontre a câmera a ser utilizada (P9-13719)

Figura 5. Menu para seleção da câmera disponível no sistema Windows

9. Para criar um novo marcador, selecione o ícone New

Figura 6. Seleção do botão para criação de um novo marcador do sistema estereoscópico NDI

10. Na janela “New tool definition”, selecione a opção “Blank passive wireless tool”

Figura 7. Janela “New tool definition” para selecionar a opção “Blank passive wireless tool”.

11. Clique em Scan e mova o objeto a ser registrado até escutar o aviso sonoro que indica o fim do processo de registro.

Figura 8. Janela de visualização tridimensional para registro do novo marcador. Mova o marcador em frente à câmera até que um sinal sonoro seja emitido, indicando que o marcador foi reconhecido.

12. Assim que o objeto for escaneado, seus marcadores aparecerão verdes na imagem da câmera. Clique em Save.

Figura 9. Indicação em verde de que o novo marcador foi reconhecido.

13. Ignore o aviso da janela "Design rule check" clicando novamente em Save.

Figura 10. Diálogo de confirmação para gravar o novo marcador.

14. Selecione a pasta em que deseja salvar o arquivo e clique em Abrir.

Figura 11. Diálogo para selecionar a pasta onde vão ser gravados os arquivos de marcadores.

15. Nomeie o arquivo de modo a permitir fácil interpretação, explicitando o objeto registrado (que pode ser o óculos de referência, a bobina ou a probe) e a data da realização do registro. Utilize a extensão *.rom e clique em Salvar.

Figura 12. Diálogo de gravação dos arquivos .ROM dos marcadores NDI

Observação: Cada marcador tem uma etiqueta identificadora no verso. Em nosso laboratório, a probe tem o código 8700340, enquanto as duas cruzes têm os códigos 8700449 e 8700339. A sugestão é utilizar estes números para identificar os arquivos ROM e evitar nomes genéricos que dependem do gosto pessoal ou de referências externas que podem se perder. Veja abaixo as imagens de cada etiqueta no momento utilizadas em cada lado da cabeça no setup atual.

Probe Vega (apontador principal)

Marcador bobina esquerda

Marcador bobina direita

Figura 13. Etiquetas localizadas atrás dos marcadores NDI vindos de fábrica com a anotação de modelo único.

16. Para facilitar a localização do arquivo de cada componente dentro do próprio Cygna, é interessante alterar também o nome que consta no campo “Part Number”, clicando sobre o nome criado automaticamente (“nome_automático_exemplo” na figura abaixo) e escrevendo o nome desejado. Para salvar essa alteração, basta clicar no ícone Save

(ignorando novamente o aviso). Recomenda-se realizar essa alteração assim que o marcador for registrado, para evitar futuras complicações.

Na figura abaixo, o arquivo tinha o seguinte nome inicial: nome_automatico_exemplo (apenas ilustrativo).

Figura 14. Diálogo de identificação dos marcadores dentro do software Cygna.

Na figura abaixo, o arquivo já apresenta o novo nome, que identifica corretamente o componente que foi registrado.

Figura 15. Definição de nome único para o marcador especificado pela fábrica NDI.

Segunda Parte: Registro da Bobina

17. Agora, para o registro da bobina, refaça os passos 1 a 11. Em seguida, clique no ícone Open e abra o arquivo da probe, já devidamente registrada.

Figura 16. Diálogo para criação do marcador 3D a ser fixado na bobina de TMS.

Na figura abaixo, observa-se as duas abas dos dois arquivos abertos (bobina: 8700449 e probe: 8700340):

Figura 17. Topo da janela de definição dos marcadores.

18. Com os dois arquivos abertos (bobina e probe), clique no menu Registration, depois em Select probe tool e selecione o arquivo da probe, conforme mostrado abaixo.
-

Figura 18. Local no Menu Registration, para selecionar o marcador a ser registrado.

19. Clique no ícone Probe, que só é habilitado após a realização do passo anterior.

Figura 19. Botão para registrar o marcador.

20. Na janela Coordinate Registration, habilite o item Enable Stability Trigger e, em seguida, clique em Next.

Figura 20. Janela de registro de coordenadas do marcador.

21. Quando aparecer a mensagem “Probe for a point...”, posicione a ponta da probe no centro da bobina e aguarde alguns segundos. Depois, clique em Next.

Figura 21. Marcação do ponto central da bobina, para definir a transformação linear entre o marcador e o centro efetivo da estimulação.

Figura 22. Com a probe e o marcador em cruz visíveis para a câmera, clique em *Next*.

22. Habilite os itens *Origin*, *Axis* e *Plane* e clique em *Next*.

Figura 23. Janela para habilite dos tipos *Origin*, *Axis* e *Plane*. Habilite e clique em *Next*.

23. A mensagem “Probe for a point...” deve aparecer novamente. Mantenha a ponta da probe no centro da bobina e refaça o procedimento, no mínimo, mais duas vezes (espere alguns segundos, clique em *Next*, selecione os itens *Origin*, *Axis* e *Plane*, clique em *Next* novamente).

24. Clique no botão *Finish*, que só é habilitado após o processo ter sido realizado três vezes.

Figura 24. Janela para repetição do procedimento e registro entre marcador em cruz e *probe*.

25. Na tela Review registration, selecione Accept.

Figura 25. Janela de confirmação do registro em triplicata

26. Desabilite a visualização do volume de medição (ícone azul já mostrado anteriormente) e verifique se a origem do sistema de coordenadas, que antes se encontrava sobre um dos marcadores da cruz, condiz com a posição do centro da bobina. Se estiver tudo certo, clique em Save novamente. Aqui termina o processo de registro da bobina.

Nas figuras abaixo, observa-se a localização da origem do sistema de coordenadas da bobina antes e depois da definição do displacement, respectivamente.

Figura 26. Assim como no procedimento de pivô, o centro da bobina estará representado em relação ao centro do marcador em cruz. Situação antes do registro.

Figura 27. Situação depois do registro, com o pivô do marcador em cruz fora do centro original. A *probe* pode ser usada para confirmar a localização correta do centro transformado.

Trata-se de uma etapa importante, pois o interesse é garantir que o **centro da bobina** esteja sobre o alvo definido e em contato com a cabeça do paciente durante a realização de TMS.

27. Concluído! Utilize os arquivos ROM resultantes dessa seção para carregar os marcadores no InVesalius Neuronavigator (seção B, item 15).

-
28. Ligue o robô DOBOT usando o botão no painel frontal da CPU do robô. Para usar o robô Elfin (Han's Robot), consulte a seção M abaixo.

D. Instruções para instalação e uso do controle robótico

29. Clone o repositório [biomag_robot](#) a partir do github
30. Antes de configurar, faça uma cópia do arquivo `.env.example` e nomeie apenas como `.env`
31. Edite o arquivo `.env` e defina o tipo de robô, o site (local onde o sistema está instalado) e outros parâmetros de configuração.
32. O primeiro passo é executar o script `relay_server.py` com um argumento para definir a porta do servidor: `python relay_server.py 5000`
33. Em seguida, execute o script `main_loop.py`. Observação: o `main_loop` deve ser executado usando o console Python.: `python main_loop.py`
34. Depois disso, execute o script `app.py` do InVesalius com o argumento `--remote-host`, especificando a mesma porta do servidor de retransmissão:
- ```
python app.py --remote-host http://localhost:5000
```
35. Observe que, a cada vez que o InVesalius é iniciado, o `main_loop` é reiniciado automaticamente.
-



**Figura 28.** Ligando o robô pressionando o botão no console fixado à base do braço robótico.

### Sistema robótico Dobot CR-10

36. Ligue o computador de controle.



**Figura 29.** Ligando o computador de controle.

---

37. Para conectar o robô através do Wi-fi, localize-o entre as redes disponíveis.



**Figura 30.** Confirmando a presença do Dobot dentre as redes disponíveis para conexão.

38. Conecte-se com o robô através do Wi-fi.



**Figura 31.** Conectando o robô através do wi-fi usando a senha.

39. Abra Dobot Studio e clique em “Connect”. Em seguida, acesse as configurações (Settings) e clique em “Remote Control”. No campo “Current mode”, selecione a opção “TCP/IP Secondary development”, clique em “Apply” e feche a janela de configurações.



**Figura 32.** Conectando o robô pelo Dobot Studio clicando em Connect (1), alternando para TCP/IP (2), clicando Apply (3) e fechar (4). Ao final, o estado do robô deverá constar como Connected (5).

40. Se a conexão for devidamente concluída, o estado do robô deve estar em Connected, Safe-L5, TCP/IP, Running Log, como registrado abaixo.



**Figura 33.** Estado do robô após a conexão, já no modo TCP/IP.



**Figura 34.** No DobotStudio, ao clicar no ícone Control, é aberta a janela acima, que mostra as coordenadas do robô.

## E. Instruções para InVesalius Neuronavigator

41. O sistema exige a execução de três scripts: o relay server, o main loop (ambos se encontram no projeto tms-robot-control, como relay\_server.py e main\_loop.py) e o Invesalius (app.py no projeto invesalius3). Para facilitar sua utilização, recomenda-se a criação de um atalho. Para tanto, crie um arquivo .bat tendo como base o código abaixo:

```
call C:\Users\[User]\Documents\environments\invesalius\Scripts\activate.bat invesalius
start "relay server" call python
C:\Users\[User]\Documents\GitHub\tms-robot-control\relay_server.py 1000
timeout /t 1 /nobreak
start "main loop" call python
C:\Users\[User]\Documents\GitHub\tms-robot-control\main_loop.py 1000
start "invesalius" call python C:\Users\[User]\Documents\GitHub\invesalius3\app.py
--remote-host http://localhost:1000
```

Este arquivo possui 5 linhas de comando:

- a. O primeiro ativa o ambiente virtual chamado invesalius
- b. Depois é iniciado o script do servidor na porta local 1000
- c. um tempo de espera de um segundo é ativado
- d. é iniciado o script main loop, responsável pela troca de mensagens
- e. por fim, é iniciado o app Invesalius utilizando a mesma porta 1000

Certifique-se de definir os diretórios corretamente de acordo com o dispositivo em uso. Salve o atalho na área de trabalho. Por exemplo, o trecho do arquivo que consta como “C:\Users\biomag\Documents\environments\invesalius\Scripts\” deve ser adaptado para as definições de sistema de arquivo do computador onde o sistema está sendo instalado. Para tanto, substitua a parte [User] pelo nome do usuário do computador utilizado.

42. No exemplo acima, utiliza-se a porta 1000. Caso uma porta não seja definida, o programa roda automaticamente na porta 5000. Atente-se à maneira correta de definir as portas, que será melhor explicada posteriormente neste documento (na seção G). Para verificar o código, abra o PyCharm (ou software similar como vscode) no projeto tms-robot-control.



**Figura 35.** Abrir o PyCharm ou o editor de preferência.

43. Verifique `.env` (raiz do projeto `tms-robot-control`) sempre que necessário.
44. Ao acessar o código pela primeira vez, é necessário definir alguns parâmetros importantes que podem ser encontrados no arquivo `env.example`. Faça uma cópia desse arquivo, defina todos os parâmetros e salve com a extensão `.env`. Aconselha-se seguir as sugestões que constam no próprio `env.example`. Abaixo, pode-se verificar um exemplo dos parâmetros utilizados em nosso laboratório:

```
SITE= usp_coil
ROBOT= dobot
USE_FORCE_SENSOR= false
MOVEMENT_ALGORITHM= PID
DWELL_TIME=0.8
SAFE_HEIGHT=1000
DEFAULT_SPEED_RATIO=0.01
TUNING_SPEED_RATIO=0.03
STOP_ROBOT_IF_HEAD_NOT_VISIBLE=true
TUNING_INTERVAL=2
TRANSLATION_THRESHOLD=30
ROTATION_THRESHOLD=15
WAIT_FOR_KEYPRESS_BEFORE_MOVEMENT=false
VERBOSE=true
```



**Figura 36.** Localizando o arquivo `.env` que contém os parâmetros de inicialização do controle robótico.

- 
45. Recomenda-se utilizar MOVEMENT\_ALGORITHM = PID pois a movimentação do robô em relação ao paciente é menos abrupta.

**Atenção!** O parâmetro SAFE\_HEIGHT estabelece a posição no eixo z, em milímetros, para a qual o robô se dirige quando o botão de emergência do Invesalius (Ícone de seta para cima, com o nome “Move robot away from head”) é acionado. Trata-se de um parâmetro crucial para a segurança do procedimento, e depende do setup experimental que está sendo utilizado (altura da cadeira em relação à altura da base do robô).

É necessário verificar a altura de segurança para o setup considerando a altura da cadeira e do participante médio sentado. A altura é medida a partir da base do robô até a altura em que a bobina possa ser levantada em distância segura da cabeça. Para determinar um valor seguro para SAFE\_HEIGHT, pode-se medir a altura entre a base do robô e a cabeça, somando em seguida a distância que se deseja manter entre o robô e o paciente. Por exemplo: se a altura (distância medida no eixo z) entre a base do robô e a cabeça do paciente for 85 cm (850 mm) e o intuito for garantir um afastamento de 15 cm (150 mm) entre o robô e o paciente em caso de emergência, deve-se definir uma altura de segurança de  $850 \text{ mm} + 150 \text{ mm} = 1000 \text{ mm}$  (SAFE\_HEIGHT=1000). Outra maneira de encontrar um valor seguro é através do próprio software do robô, que mostra as coordenadas da ponta do braço robótico. Basta movimentar o robô até a posição desejada (a uma distância segura do paciente) e verificar o valor da coordenada Z, que já aparece em mm.

46. Execute o atalho criado para rodar os scripts iniciais (conda, main\_loop, Invesalius) e abrir o Invesalius. No nosso caso, o atalho foi salvo como “Invesalius Robot” e teve seu ícone alterado.
-



**Figura 37.** Verificando o atalho que roda os scripts com os apontadores de rede e conexão com o robô.

47. Se disponível, mova as 3 janelas de prompt de comando para a segunda tela.



**Figura 38.** Visualizando as janelas de saída com os estados do invesalius, do robô e do servidor.

48. Ao abrir o Invesalius pela primeira vez, deve-se selecionar o idioma inglês, pois a versão em português ainda apresenta alguns problemas que devem ser resolvidos.



**Figura 39.** Janela de seleção de idiomas do Invesalius.

49. No primeiro acesso ao Invesalius, também é necessário acessar o Menu Mode, depois Navigation Mode e por fim clicar em Transcranial Magnetic Stimulation. É interessante sempre conferir essa configuração antes de utilizar o sistema.



**Figura 40.** Seleção do modo Transcranial Magnetic Stimulation.

50. Para conectar a câmera, acesse Menu Options, Preferences, Tracker. No campo “Choose the tracking device”, selecione NDI Polaris.



**Figura 41.** Definindo o nome do Tracker, a depender do código que consta na parte de trás da câmera utilizada.

51. Na janela “Setting NDI polaris config”, no campo “Select the COM port or IP”, escolha do droplist a porta correspondente à câmera que será utilizada (nesse caso, P9-13719.local). Em seguida, adicione o arquivo dos marcadores já registrados nos campos correspondentes:

- Arquivo da *probe* em “Set probe’s rom file”;
- Arquivo dos óculos de referência (associado à cabeça do paciente) em “Set reference’s rom file”;
- Arquivo da bobina em “Set object’s rom file”.

O arquivo da *probe* é sempre o mesmo. Atente-se aos arquivos da cabeça e da bobina. Para definir novos marcadores, veja a seção C deste documento (Instruções para definir ou redefinir marcadores NDI) ou visite o link [tutorial](#). Depois de adicionar os arquivos corretamente, clique em Ok.



**Figura 42.** Conferindo o diálogo de definição dos marcadores a serem utilizados como probe (1), cabeça (2) e bobina (3).

52. Caso ainda não tenha definido algum marcador, abra o NDI Cygna e siga as instruções da seção C deste documento.

53. Ainda na janela de Tracker, no campo “Select IP for robot device”, encontre o IP do robô que será utilizado (neste caso, 192.168.1.6) e clique em “Connect”



**Figura 43.** Conferindo o diálogo de conexão com o Dobot. Clique em Connect (1) para conectar o robô.

54. Se a conexão for concluída, o sistema exibe a mensagem “Robot is connected!”. Antes de prosseguir com o registro do robô, é necessário colocá-lo no modo free drive. Para isso, pressione o botão redondo central no próprio robô e segure por alguns instantes, até que as luzes, inicialmente verdes, fiquem azuis, indicando que o robô entrou no free drive e pode ser movimentado manualmente. Se esse passo der certo, prossiga para o item 56.



**Figura 44.** Luzes do robô: a) Antes da ativação do modo free drive (verdes) e b) No modo free drive (azuis)

55. Se o item anterior não der certo, também é possível colocar o robô em free drive através da versão mais recente do Invesalius. Com o robô já conectado, clique em Ok para fechar a janela Tracker. Localize a aba Navigation Section. Se a tela do computador for pequena, é necessário fechar a aba Data, clicando na seta para cima, para conseguir visualizar essa seção.



**Figura 45.** a) Navigation Section não está visível, pois a tela do computador é pequena. b) Navigation Section aparece após fechar a seção Data (clcando sobre a seta para cima).

56. Com a Navigation Section visível, clique na seta para baixo. Na tela inicial dessa seção, aparecem duas abas: Coregister e Navigation. Clique na seta para cima em Navigation. Selecione o ícone do braço robô com cadeado para habilitar o free drive. No Invesalio, o botão fica verde, enquanto as luzes no robô devem ficar azuis para indicar o free drive.



**Figura 46.** a) Tela inicial da Navigation Section, mostrando a aba Coregistration. b) Aba Navigation aberta após clicar na seta para cima, com ícone de “Free drive robot” em destaque (azul). c) Free drive habilitado (ícone fica verde).

57. Retorne para a aba de registro do robô (Options - Preferences - Tracker) e clique em Register para registrá-lo pela primeira vez. Se o robô já tiver sido registrado, o botão Register é substituído por “Register Again”, conforme o item (2) na Figura 20, que possibilita refazer o procedimento de registro caso necessário.



**Figura 47.** Janela de Preferences - Tracker com robô já conectado (indicado pela mensagem “Robot is connected!”), com botão de registro em destaque.

58. Na janela “Create a transformation matrix to robot”, clique em “Continuous” e movimente o robô até que o sistema registre aproximadamente 500 posições. Clique em Apply, depois em Save. Salve o arquivo adequadamente (nome de fácil interpretação e data) e, por fim, clique em OK.



**Figura 48.** Tela do registro do robô antes do início do processo, indicando que nenhum estado foi gravado (0 Poses recorded).



**Figura 49.** Exemplo de diálogo de registro do robô após a aquisição de 668 posições (668 Poses recorded).

59. Caso já tenha um arquivo salvo de registro do robô, depois de clicar em Register, clique em Load, selecione o arquivo existente e clique em OK.

60. Ao fim do registro, espera-se a exibição da mensagem “Robot is fully setup!”. Clique em Ok para finalizar a configuração de Tracker e fechar a janela Preferences.



**Figura 50.** Janela de Tracker com a câmera já definida e com o robô devidamente conectado e registrado, com a mensagem “Robot is fully setup!”. Clicar em Ok para aplicar as alterações e fechar essa janela.

61. Em um primeiro momento, para proporcionar melhor familiarização com o sistema, abra a imagem que já vem com o Invesalius clicando sobre “1. Cranium.inv3” na seção Imports Section, Load data.



**Figura 51. A.** Imports Section, na qual se encontra a imagem Cranium.inv3. **B.** Head Tab do Navigation Section para acessar as ferramentas de edição 3D das malhas para navegação. Veja instruções detalhadas abaixo.

62. Se tudo estiver devidamente conectado e registrado, nesta etapa, a cabeça (óculos de referência) e a bobina devem aparecer verdes na imagem da parte inferior direita da tela (se estiverem de fato na região visível para a câmera).



**Figura 52.** Os ícones de cabeça e bobina aparecem verdes pois estão visíveis para a câmera.

63. Em Navigation Section, na aba Coregistration, clique em Start Registration.



**Figura 53.** Página inicial de registro no InVesalius.

64. Na imagem da parte inferior direita da tela, intitulada “Volume”, garanta uma boa visualização dos três pontos que devem ser registrados: Left ear (orelha esquerda), Right ear (orelha direita) e Nasion (depressão entre a testa e o nariz). Para tanto, mova a imagem com o mouse, girando-a e ampliando-a conforme necessário.

65. Posicione o cursor do mouse sobre a imagem, exatamente no ponto que se deseja registrar, e clique com o botão direito. Um ponto vermelho deve aparecer na região do clique. Depois de clicar sobre a orelha (preferencialmente sobre o *tragus*), por exemplo, confira o lado em que a cruz vermelha aparece nas outras imagens, para ter certeza de que as orelhas direita e esquerda serão corretamente registradas. Se a cruz aparecer próxima do R (right), o ponto foi marcado do lado direito (right ear). Então, clique sobre o ícone Right Ear na aba Coregistration - Image. O ícone do ponto registrado fica azulado.



**Figura 54.** Registro da orelha direita na imagem. Na parte inferior direita, observa-se o ponto vermelho que aparece depois do clique com o botão direito. Na parte esquerda da imagem, observa-se a cruz vermelha mais próxima do R, o que confirma que o ponto marcado está do lado direito (Right ear).



**Figura 55.** Seleção do ícone Right Ear depois de marcar o ponto na imagem para fazer seu registro.

66. Repita o processo para os demais pontos (primeiro, clique com o botão direito sobre a imagem, depois clique no botão de nome correspondente). Quando os três pontos forem registrados e seus ícones estiverem azuis, clique em Next para prosseguir para a aba Patient.



**Figura 56.** Todos os ícones aparecem em azul após o registro dos pontos.

67. Clique em Start Patient Registration.



**Figura 57.** Aba de corregristo do paciente, com a opção “Start patient registration” em destaque para dar início ao registro.

68. Selecione o ponto que deseja registrar clicando sobre seu ícone, que deve ficar amarelo.



**Figura 58.** Seleção do ícone “Left Ear” (em amarelo) para a registrar a orelha esquerda.

69. Posicione a ponta da *probe* no paciente, tentando se aproximar ao máximo dos pontos que foram marcados na imagem anteriormente. Certifique-se de que a *probe* esteja visível para a câmera (seu ícone deve estar verde na imagem). Com a *probe* no ponto desejado, clique em Record Fiducial. Repita para os três pontos necessários (*Right Ear*,

*Left Ear* e *Nasion*). Os pontos já coletados têm a cor de seu ícone alterada para verde. Em seguida, clique em Next.



**Figura 59.** Ícones da probe, cabeça e bobina em verde, indicando que estão visíveis para a câmera. Observa-se um ponto verde no nariz e um ponto vermelho na orelha, que foram os pontos registrados anteriormente.



**Figura 60.** Após o registro, os ícones de cada ponto ficam verdes.

70. Na aba Refine, verifique o erro (em mm) associado ao registro dos fiduciais no campo FRE (Fiducial registration error). O ideal é obter FRE menor que 2 mm. Se o erro estiver alto, é possível tentar refazer o item anterior. Pode-se ainda fazer o refinamento do registro clicando no ícone Refine. Quando o FRE for satisfatório, clique em Next para prosseguir para a aba Stylus.



**Figura 61.** Aba Refine, com um FRE elevado de 11,01 mm. Nesse caso, seria indicado refazer o registro dos pontos no paciente (clicando em Back) ou realizar o refinamento do registro (clicando no ícone Refine, em azul na imagem).

71. O processo de refinamento do corregistro consiste na coleta de mais pontos sobre o escalpo, entre 20 e 30 pontos, seguindo aproximadamente a distribuição de pontos no sistema 10-20. Após clicar em “Refine”, o sistema exibe uma mensagem para confirmar que se deseja melhorar a precisão do sistema. Clique em “Yes”. Depois, com a probe posicionada, clique em “Create point” para registrar o novo ponto. Quando o número de pontos registrados for maior que 20, clique em “Apply registration” e, por fim, em “Done”. **Esta etapa deve ser feita com uma superfície limpa, livre de segmentos internos à cabeça.** O sistema deve exibir uma mensagem com os novos valores de precisão. Clique em Ok para voltar para a aba Refine. Clique em Next.



**Figura 62.** Utilizando o diálogo para refinamento do corregristo entre a cabeça do participante e o marcador. a) Mensagem de confirmação para começar o processo de Refino. b) Pontos espaçados ao longo do escalpo são tocados com a probe. Clique com o botão “Create point”. O corregristo será refinado ao clicar no botão *Apply registration*. Conclua com botão *Done*. c) Mensagem com a nova precisão do sistema. Clicar em OK para finalizar o Refine.

72. (Opcional) Posicione a probe como indicado na imagem: do lado direito da cabeça do paciente, com a ponta metálica voltada para cima, alinhada com a orientação da cabeça. Garanta que ela esteja visível para a câmera. Clique em Record. A cabeça e a probe, antes cinzas, devem agora aparecer verdes na aba Stylus. Clique em Next. Este procedimento é opcional.



**Figura 63.** a) Ícone de *Record* em destaque (azul). b) Probe e cabeça ficam verdes após o registro.

73. Na aba TMS Coil, clique em “Edit coil registration in Preferences”.



**Figura 64.** Aba TMS Coil.

74. Em *TMS coil registration*, clique em *New*.



**Figura 65.** Menu Preferences, na aba TMS Coil, onde se pode fazer o registro da bobina (clitando em New) ou carregar um arquivo de registro já existente (clitando em Load).

75. O Invesalius exibirá a mensagem abaixo. Se a bobina a ser utilizada tiver o formato em oito (que é o caso no nosso laboratório), clique em Yes para utilizar o objeto default do sistema. Caso utilize outro tipo de bobina, clique em No e selecione o arquivo \*.stl correspondente.



**Figura 66.** Mensagem exibida após clicar em New.

76. Na janela Object calibration, clique sobre o ícone do ponto da bobina a ser registrado, que deve ficar amarelo. Posicione a ponta da probe na bobina, tentando se aproximar ao máximo do ponto indicado na imagem. Com a *probe* devidamente posicionada, clique novamente sobre o ícone do ponto que se deseja registrar. Após esse segundo clique, o

ícone fica verde indicando que o ponto foi registrado. Este passo deve ser feito com bastante cuidado, para definir o melhor plano em relação ao centro da bobina.



**Figura 67.** a) Ícone Left em amarelo após o primeiro clique. b) Ícone verde após o segundo clique, pois o ponto Left já foi registrado. Automaticamente, o ícone Right fica amarelo, indicando que esse é o próximo ponto a ser registrado. Mas é possível alterar a ordem de registro dos pontos, clicando sobre o ponto que se deseja registrar.

77. Selecione o próximo ponto e repita o processo até finalizar o registro dos três pontos (Left, Right e Anterior). Clique em Done.



**Figura 68.** Todos os ícones verdes após o registro dos três pontos da bobina.

78. Ainda na aba Preferences - TMS coil, na seção Settings, defina os valores *Angle Threshold* e *Distance Threshold*. Quando a bobina é posicionada manualmente, geralmente se utiliza 3° para Angle Threshold e 3 mm para Distance Threshold. Para um sistema robótico neuronavegado, como o utilizado no laboratório, o posicionamento da bobina com o braço robótico possibilita melhor precisão, de modo que se pode definir 1° e 1 mm. Clique em OK para fechar o menu Preferences.



**Figura 69.** Definição dos valores Angle threshold e Distance threshold.

79. Finalmente, clique em “Proceed to navigation” na aba Coregistration - TMS coil.



**Figura 70.** Clicar em “Proceed to Navigation” para iniciar a neuronavegação.

80. Usualmente, no dia a dia do nosso laboratório, os alvos são determinados através da movimentação manual das bobinas. Clique em Start Navigation para iniciar a navegação.



**Figura 71.** Ícone “Start navigation” em destaque (azul). Uma vez iniciada a navegação, o texto desse botão é alterado para “Stop navigation”.

81. Com a navegação ligada, mova a bobina e aplique os pulsos de TMS no paciente até encontrar um ponto que provoque a resposta desejada. Quando isso acontecer, mantenha a bobina na posição e clique em Create Marker.



**Figura 72.** Ícone de “Create marker” em destaque (azul) na aba Navigation.

82. Em seguida, com o botão direito do mouse, clique sobre esse marcador recém criado na lista de marcadores e selecione a opção “Set as target” para o definir como alvo. É essencial que o óculos de referência e a bobina estejam visíveis para a câmera.



**Figura 73.** O marcador recém criado aparece ao fim da lista de marcadores, logo após os fiduciais. Ao definir marcadores com a navegação ligada, eles são criados na categoria “Coil target”. Clicar em “Set as target” para definir o marcador como alvo. É possível renomear o marcador clicando em Change label.

83. Com o alvo definido, pare a navegação clicando em “Stop navigation”. Encaixe a bobina na ponta do robô.

84. Clique novamente em “Start navigation”. Em seguida, clique no ícone de braço robótico (sem cadeado). Logo após o clique, o ícone fica verde e o robô começa a se movimentar.



**Figura 74.** Ícone “Track target with robot” em destaque. Com a navegação ligada, clicar nesse ícone faz com que o robô se mova em direção ao alvo.

85. Para criar novos marcadores, use a cruz de intersecção ativada e clique com o botão direito na superfície, clique “Create marker” (cria landmark), “Set coil target” (coil target que contém a orientação da bobina)
86. Para alterar as orientações do alvo atual, sair da navegação e usar as teclas Q,E, (horário e anti horário respectivamente) para reorientar, mover a altura (teclas + e -, para aproximar ou afastar respectivamente).
87. Para rodar com passos maiores, sair da navegação e usar Shift PgDown ou PgUp (roda 15 graus por vez)
88. Para mover sobre a superfície, com a navegação parada, usar as teclas ADSW como direções de movimento.
89. Em caso de emergência, o robô pode ter o movimento interrompido com um clique em “Stop navigation”. Também podemos usar o botão seta para cima (“Move robot away from head”), que faz com que o robô se afaste para cima em direção à altura de segurança estabelecida no arquivo *env*. Por fim, o próprio robô possui um botão vermelho que o paciente pode apertar em caso de emergência, para parar sua movimentação.



**Figura 75.** a) (1) Botão de Start/Stop navigation. (2) Botão que habilita a visualização do alvo. (3) Habilita a visualização da bobina. (4) Marcador que foi definido como alvo, em destaque (vermelho). (5) Botão que inicia e para a movimentação do robô em direção ao alvo estabelecido. À direita deste, observa-se o botão “Move robot away from head” (ícone de seta

para cima), que pode ser acionado em caso de emergência. b) Versão atual do Invesalius, na qual se observam mais ícones além dos já indicados em a).

90. Para utilizar o sistema com um voluntário ou paciente, é necessário utilizar uma imagem de ressonância magnética ou tomografia do sujeito. Abra o arquivo em Imports section, na aba Load data, selecionando o formato DICOM ou NIFTI, ao invés de utilizar a imagem Cranium.inv3 já presente na instalação do Invesalius.



**Figura 76.** Exemplo de carregamento de uma ressonância estrutural de um paciente específico, a partir do menu File > Import other files... > Nifti1 > arquivo.nii > Open

91. Segmente a imagem da cabeça do paciente usando a ferramenta de segmentação automática de um volume de ressonância magnética clicando em Brain Segmentation (MRI T1). Escolha Pytorch e a GPU, se disponível. A acurácia da previsão do volume encefálico pode ser definida com o slider até 100%. Com a GPU, a segmentação do cérebro é feita em aproximadamente 10 segundos.



**Figura 77.** Execução da segmentação automática do cérebro usando o plugin de segmentação, clicando em **Tools > Segmentation > Brain segmentation > Segment**.

92. Crie uma nova superfície com base na máscara gerada no passo anterior usando a ferramenta da aba **Configure 3D Surface**. Para isso, clique no sinal de mais, escolha a máscara recém-criada e clique **OK**. Estes passos podem ser estudados a fundo no manual oficial do [Invesalius](https://www.invesalius.com/).



**Figura 78.** Criação da superfície 3D a partir da máscara do cérebro segmentada no passo anterior. (atualizar)

93. Para criar a superfície externa da cabeça, clique no sinal de mais dentro da aba Select Region of Interest > Create new mask, altere o limiar para marcar todo o volume, com o mínimo de ruído possível.



**Figura 79.** Criação da superfície 3D da cabeça a partir de uma nova máscara com limiar que englobe todo o brilho da cabeça (limiar 13-255) (atualizar).

94. Em seguida, repita o procedimento descrito a partir do passo 30. Defina os fiduciais na superfície reconstruída. Agora, trata-se do registro de um paciente real. Certifique-se de seguir as instruções deste documento cuidadosamente para evitar transtornos durante a sessão de TMS.



**Figura 80.** Visualizando os pontos fiduciais definidos no meato auditivo externo esquerdo e no *nasion* na imagem de ressonância magnética de um voluntário.

95. Antes de fechar o Invesalius, clique no ícone de disquete para salvar o projeto. Também é possível salvar os marcadores clicando em Save na seção de navegação.



**Figura 81.** Clicar em Save para salvar os marcadores do projeto (fiduciais e alvos).

96. Assim que se tenta fechar o aplicativo, o Invesalius exibe uma mensagem de confirmação. Clique na opção “Store session” para salvar o que foi feito.



**Figura 82.** Recomenda-se sempre deixar a opção “Store session” habilitada, para garantir que as informações foram salvas.

97. Na próxima sessão, o projeto salvo deve aparecer próximo da imagem Cranium.inv3, na aba Load data. Basta clicar nele para dar prosseguimento ao projeto.



**Figura 83.** Logo acima de Cranium.inv3, observa-se o arquivo do projeto salvo anteriormente (ProMED CT 0051.inv3).

98. Ao abrir a seção de navegação do projeto já existente, não é necessário refazer os registros da imagem, do paciente e da bobina. Basta clicar em Next em todas as etapas. Entretanto, caso haja alguma alteração nas condições experimentais, um novo registro se faz necessário. Basta refazer os passos descritos anteriormente.

**Atenção: Não deixe que nada fique em contato com a estrutura do braço robótico.**

99. Abra a imagem de ressonância se não estiver aberta

100. Inicie a navegação clicando no botão “Start navigation”, selecione o alvo na lista, habilite o botão de alvo, habilite a visualização da bobina e clique no ícone braço do robô.



**Figura 84.** Utilizando a aba de início/fim da Neuronavegação (1), em que se pode habilitar a visualização do alvo (2), da bobina (3), definir alvos (4) e ativar/desativar a neuronavegação (5)

101. Selecione o alvo na lista, se estiver criado, que deverá ficar marcado na cor vermelha.

102. Ao sair do InVesalius (menu File > Quit ou ctrl-Q), clique em “Store session” para guardar o estado atual para a próxima sessão.



---

**Figura 85.** Utilizando o diálogo de saída do InVesalius, com a opção de gravar o estado da área de trabalho para que seja carregado na próxima sessão.

## F. Instruções para instalação e operação do sensor de pressão

### Primeira Parte: Instruções Gerais

103. O [sensor de pressão](#) deve ser integrado ao sistema com o auxílio de um dispositivo Arduino (ou outro microcontrolador).



**Figura 86.** Modelo de sensor utilizado no sistema de controle interativo de pressão.

104. O sensor deverá ser aderido ao centro da bobina com uma fita dupla face ou outra forma de fixação.



**Figura 87.** Localização do sensor de pressão no centro da bobina.

---

105. O arquivo .env deverá ser modificado para habilitar o sensor de pressão quando o Invesalius for executado.

**Segunda Parte: Configuração do dispositivo de sensor de pressão**



**Figura 88.** Diagrama do circuito para montagem e conexão do sensor ao Arduino.



**Figura 89.** Montagem e circuito de conexão do sensor ao Arduino.



Figura 90. Detalhe da conexão do sensor ao Arduino.

### Terceira Parte: Definições de software e operação no Invesalius

```
.env
1 # Copy this file to '.env' and set the values.
2
3 # One of 'aalto', 'tubingen', 'usp_coil', 'usp_neurosoft', 'default'
4 SITE=usp_coil
5
6 # One of 'elfin', 'elfin_new_api', 'dobot', 'ur', 'test'
7 ROBOT=dobot
8
9 # Either 'true' or 'false'
10 USE_FORCE_SENSOR=false
11
12 # Either 'true' or 'false'
13 USE_PRESSURE_SENSOR=true
14
15 # Replace with your port (e.g., 'COM1' on Win, or '/dev/ttyUSB0' on Linux/Mac)
16 COM_PORT_PRESSURE_SENSOR= COM4
17
18 # Either 'radially_outward' or 'directly_upward' or 'directly_PID'. Recommended directly_PID.
19 MOVEMENT_ALGORITHM=directly_PID
20
21 # The duration in seconds to wait after the robot completes the movement, before the next movement starts.
22 #
23 # This is used so that the neuronavigation has enough time to send updated coordinates to the robot control software,
24 # and we want to base the next movement command on the up-to-date information.
25 #
26 # For instance, in Aalto, the time between consecutive coordinate updates from neuronavigation can be as much
27 # as 0.8 seconds. Hence, the recommended dwell time in Aalto is 0.8 seconds.
28 # The dwell time is ignored in directly_PID control; it can be set to 0.
29 DWELL_TIME=0
30
31 # The height in millimeters from the robot basis that is considered safe in that the robot can move to that height
32 # and perform rotations and movements in XY plane without hitting the subject.
```

Figura 91. Habilitação do recurso do sensor de pressão no arquivo de inicialização do Invesalius.



**Figura 92.** Habilitação do recurso do sensor de pressão na interface do Invesalius.



**Figura 93.** Tela de navegação com o sensor mostrando a variação da pressão sobre o sensor em diversos níveis, com o algoritmo de controle robótico em funcionamento (imagem modificada para mostrar a variação nos valores e nas cores do mostrador. A interface real contém apenas um mostrador).

---

## G. Instruções para aquisição de dados eletrofisiológicos

106. Execute o PyCharm e o NeuroMS



**Figura 94.** Utilizando os ícones da área de trabalho, execute os dois programas, PyCharm e Neuro-EMG.

107. Execute o script no PyCharm



**Figura 95.** Botão de ativação do script python control\_TMS\_magpro.py.

108. Após a conexão com o servidor de controle do robô, prepare o sistema para receber o primeiro código para iniciar a aquisição do sinal clicando a tecla “s”
109. Inicie a gravação do sinal EMG clicando no botão “Start acquisition/stimulus”
-



Figura 96. Botão de início da aquisição do sinal eletrofisiológico.

110. O PyCharm irá emitir 10 triggers para a execução dos pulsos TMS



Figura 97. Tela do PyCharm após o disparo e aquisição do EMG de 10 pulsos TMS.

111. Após a conclusão dos pulsos, pare a aquisição clicando no botão de Stop.



**Figura 99.** Botão de parada da aquisição de sinal EMG.

112. Grave os dados no menu Trace > Export > To EDF+, com atribuindo um nome numérico a depender do alvo definido anteriormente no InVesalius



**Figura 99.** Menu de exportação dos dados em formato EDF.

113. Selecione os traçados recém-adquiridos clicando no nome deles + CTRL e exclua os traçados recém adquiridos e volte ao passo 4 acima.



**Figura 100.** Menu de exportação dos dados em formato EDF.

114. Aceite a deleção dos traçados adquiridos anteriormente.
115. Para definir os detalhes dos canais de aquisição, clique duas vezes na área cinza que define a montagem.



**Figura 101.** Confirmação da exclusão dos traçados atuais.



**Figura 102.** Diálogo para definir os detalhes dos canais de aquisição.

116. Clique no botão Next para avançar para definição da região do corpo e detalhes avançados. Clique OK ao final das definições.
117. Os parâmetros do amplificador podem ser alterados ao clicar duas vezes na área cinza acima da janela (Device).



**Figura 103.** Diálogo para definir a região do corpo a ser testada.



**Figura 104.** Diálogo para definir da aquisição.

118. Para ajustar a impedância dos eletrodos em contato com a pelo, clique no botão “Electrode Impedance Measurement” ou ctrl-Z



**Figura 105.** Diálogo para verificação da impedância dos eletrodos.

119. Durante a aquisição, acompanhe a criação dos arquivos EDF para que não sejam perdidos dados ou que fique faltando alguma aquisição.

## H. Instruções para aquisição de dados eletrofisiológicos com o Bittium NeurOne

120. Execute o PyCharm e o programa Bittium NeurOne



**Figura 106.** Utilizando os ícones da área de trabalho, execute os dois programas, PyCharm e o Bittium NeurOne.





**Figura 109.** Tela de controle e ajuste da impedância de cada eletrodo instalado na touca.

124. O PyCharm/Vscode irá emitir 10 triggers para a execução dos dos pulsos TMS



**Figura 110.** Tela do Bittium após o disparo e aquisição do EMG de 10 pulsos TMS.

125. Após a conclusão dos pulsos, pare a aquisição clicando no botão de Stop.



**Figura 111.** Botão de parada da aquisição de sinal EMG.

126. Grave os dados no menu Trace > Export > To EDF+, com atribuindo um nome numérico a depender do alvo definido anteriormente no InVesalius.



**Figura 112.** Menu de exportação dos dados em formato EDF.

- 
127. Durante a aquisição, acompanhe a criação dos arquivos EDF para que não sejam perdidos dados ou que fique faltando alguma aquisição.
-

## I. Definindo os endereços de IP dos componentes

Como estamos comunicando vários componentes em um mesmo sistema, precisamos garantir que a transmissão e recepção de informações esteja sendo efetiva. Para isso, nesta seção, será explicado como os componentes devem ser configurados.

**Componentes de IP estático:** Trata-se de equipamentos que não possuem endereço de IP alterável. Dessa forma, para se comunicar com esses equipamentos é necessário utilizar um endereço que respeite a faixa de IP dos mesmos.

- Câmeras de rastreamento

Em nosso laboratório, são utilizadas as câmeras Polaris VEGA da NDI. O controle e a configuração dessas câmeras podem ser feitos através do software NDI Cygna-6D: Polaris Vega. A conexão com a câmera é feita através de um cabo de rede conectado ao computador com o software já instalado. Uma vez ligada e conectada ao computador, a câmera pode ter seu endereço de IP verificado ao posicionar o cursor do mouse sobre seu nome. OBS: as câmeras possuem a mesma máscara de IP.



**Figura 113.** Definindo os endereços de IP da câmera de rastreamento NDI.

- Bittium



**Figura 114.** Tela do NeurOne Manager que mostra o endereço do dispositivo Bittium a ser descoberto e conectado na rede local.

#### Componentes de IP dinâmico:

- Computadores

Para adicionar novos endereços de IP no computador, acessar a opção “Exibir configurações de rede” no explorador do computador. Identificar a entrada de rede do computador e ir em propriedades. Procurar a opção Protocolo IP Versão 4.



**Figura 115.** Janela de diálogo do Windows que mostra o local para definir o domínio e endereço de IP no computador.

Ir em propriedades, clicar em avançado, e adicionar dois endereços de IP, um com a faixa da câmera e outro do Bittium (nos exemplos citados 169.254 e 192.168.200). OBS: Não usar exatamente os mesmos números dos equipamentos, apenas a mesma faixa. Os últimos algarismos podem ser arbitrários.



**Figura 116.** Janela de diálogo do Windows de definição do domínio e endereço de IP.

- Relay server



**Figura 117.** Menu para escolha da definição das configurações de chamada do script relay\_server.py.



Figura 118. Parâmetros de chamada do script python, incluindo o número do IP e da porta local.

- InVesalius



Figura 119. Menu para escolha da definição das configurações de chamada do script `app.py` (Invesalius Neuronavigator).



**Figura 120.** Parâmetros de chamada do script python, incluindo o número do IP e da porta local.

- Robô DOBOT CR-10



**Figura 121.** Tela de entrada do Dobot Studio. Engrenagem no canto inferior esquerdo chama o diálogo de configurações (Settings).



**Figura 122.** Para abrir o diálogo que mostra o endereço IP, clique na lista à esquerda sobre o nome "Communication settings).



**Figura 123.** Diálogo de definição do número de IP do robô.

Caso você esteja utilizando a conexão via cabo de rede e o novo IP configurado não aparecer, primeiro confirme se o endereço aceita o ping e se a resposta está como no print abaixo.

```
Windows PowerShell
O Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

PS C:\Users\user> ping 169.254.111.190

Disparando 169.254.111.190 com 32 bytes de dados:
Resposta de 169.254.111.190: bytes=32 tempo<1ms TTL=64

Estatísticas do Ping para 169.254.111.190:
 Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 4, Perdidos = 0 (0% de perda),
 Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
 Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Média = 0ms
PS C:\Users\user>
```

**Figura 124.** Janela de comando (cmd no windows) para descoberta e teste de comunicação entre endereços IP. Teste sendo feito com sucesso com o computador em uso e o dispositivo com endereço 169.254.111.190.

Caso a porta não esteja corretamente conectada ou configurada a mensagem de erro será próxima da imagem abaixo.

```
PS C:\Users\user> ping 169.254.111.190

Disparando 169.254.111.190 com 32 bytes de dados:
Esgotado o tempo limite do pedido.
Resposta de 169.254.82.20: Host de destino inacessível.
Esgotado o tempo limite do pedido.
Esgotado o tempo limite do pedido.

Estatísticas do Ping para 169.254.111.190:
 Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 1, Perdidos = 3 (75% de perda)
```

**Figura 125.** Mensagem de erro “Host de destino inacessível” caso haja falha na comunicação.

Uma vez que você garantiu que o endereço está correto, é possível adicionar o endereço do robô manualmente.



**Figura 126.** Tela de entrada do Dobot Studio.



**Figura 127.** Definição de um novo IP para o robô Dobot.

O endereço deve aparecer e basta clicar na opção de conectar:



**Figura 128.** Clicar em Connect para conectar com o robô Dobot.



**Figura 129.** Indicação de mensagem no topo da tela em verde indicando sucesso na conexão.

---

Caso você esteja utilizando dois robôs, é recomendado que se utilize apenas um por cabo. Sendo assim, restam as alternativas de usar os dois por wi-fi (se for com o mesmo computador, é necessário dois receptores de wi-fi) ou um por rede e outro por wi-fi.

## J. Montagem do conjunto adaptador para bobinas TMS

A integração do robô com o aparelho de estimulação magnética transcraniana requer o uso de suportes para manter a bobina da TMS fixada na ponta efetora do robô. Para tanto, foram desenhadas peças feitas em impressão 3D.

As peças foram desenhadas e montadas para fixar a bobina modelo C-B70 na ponta do robô Dobot CR-10 e Elfin da Han's Robot.

As peças foram modeladas de forma modular, para que fossem impressas e montadas posteriormente com o uso de cola para tubulação PVC. Esta forma de modelar permite que a impressão 3D seja feita de forma estável, diminuindo a complexidade de cada peça. Agradecemos ao técnico de laboratório Fernando Torrieri pela elaboração dos objetos 3D e sua prototipagem.

As duas peças parafusadas na flange do robô diferem a depender da marca e modelo do robô. O espaçador e o adaptador têm distâncias e tamanhos de furos diferentes para ajuste correto.

### Componentes

As peças foram modeladas para atender a montagens com uso com o Robot Han's Elfin<sup>1</sup> e Dobot CR-10<sup>2</sup> ou similares. Todas as medidas devem ser confirmadas antes da impressão 3D e sugere-se que sejam feitas impressões de teste para ajuste. Uso por conta e risco do usuário. Sempre verifique especificações de parafusos e demais produtos envolvidos na montagem.

Peças componentes (arquivos anexos a esta submissão):

1. Espaçador
2. Adaptador (adaptador&espacador\_RoboElfin.stl ou adaptador&espacador\_RoboDobot.stl)
3. Rado de andorinha (raboDeAndorinha.stl ou raboDeAndorinhaComRaft.stl)
4. Corpo da bobina (corpoAdaptador\_BobinaMagVenture\_C-B70.stl)
5. Cabo ajustado (caboAjustado.stl)
6. Suporte do marcador NDI (suporteLocalizadorTMS\_esfera.stl)
7. Apoio lateral (opcional) - (apoioLateralBobina.stl)

---

<sup>1</sup> Página 17 do [Manual do Han's Elfin Robot](#).

<sup>2</sup> Página 29 do [Manual do Dobot CR10 Series](#).

---



**Figura 130.** Montagem para o robô Dobot. Numeração conforme a lista de peças acima.



**Figura 131.** Montagem para o robô Elfin. Numeração conforme a lista de peças acima. O rabo de andorinha e o cabo adaptado estão fora da linha de visão na foto.

---



**Figura 132.** Posição do rabo de andorinha (dovetail) em relação ao corpo do adaptador. Suporte para Dobot com bobina do lado direito do paciente. Rabo de andorinha com a porção maior para a frente da bobina. Seta apontando para o orifício que marca o centro da flange do robô.



**Figura 133.** Orientação do rabo de andorinha em relação ao corpo do adaptador. Suporte para Dobot com bobina do lado direito do paciente. Rabo de andorinha rotacionado 45° anti-horário

em relação à frente da bobina. Suporte do marcador TMS do lado direito para que fique orientado para as câmeras quando do lado direito do paciente.



**Figura 134.** Orientação do rabo de andorinha em relação ao corpo do adaptador. Suporte para Elfin com bobina do lado esquerdo do paciente. Rabo de andorinha girado 40 graus anti-horário em relação à frente da bobina. Suporte do marcador TMS do lado esquerdo para que fique orientado para as câmeras quando do lado esquerdo do paciente.



**Figura 135.** Esquema de visão explodida das peças impressas em 3D. As peças 1 e 2 são aparafusadas juntas na flange. O conjunto 3-6 pode ser colado com cola para tubos PVC. Atenção para a orientação da peça 3, que deve ter o espaço maior em relação ao orifício orientado para a frente da bobina, sob pena do conjunto ficar fora de centro em relação à

flange. A peça 6 deve ser colada com orientação principal a depender do lado da cabeça em que a bobina vai ser usada.

## L. Controle Remoto dos Estimuladores MagVenture

Esta seção descreve os procedimentos para uso de scripts Python para controlar remotamente os estimuladores MagVenture. Sempre leia o manual de instruções do estimulador antes de executar qualquer função deste pacote Python. **Como este não é um pacote oficial, o uso fica por conta e risco do usuário. Ao trabalhar com este pacote, certifique-se de que a bobina TMS não esteja colocada sobre nenhum dispositivo eletrônico ou em qualquer local que possa ocasionar dano.**

A comunicação é feita através de um cabo para comunicação serial padrão RS-232 de 9 pinos (ver figura abaixo). O cabo fêmea-fêmea deverá ser conectado na porta COM2 do painel traseiro do equipamento (A). No caso de o computador de controle não possuir saída RS-232 instalada, será possível verificar se existe uma saída de nove pinos na placa-mãe e instalar um adaptador (B). Em caso contrário, poderá ser instalada uma [placa adaptadora PCI](#) (C).



B.



C.



**Figura 136. A.** Aspecto do painel traseiro do estimulador MagVenture, com destaque para a porta RS-232 (item 7 em vermelho). **B.** Cabo para conexão direta com a placa-mãe (esquerda) ou **C.** a placa PCI Express para ser instalada na placa-mãe.

Após a conexão do cabo, o equipamento estimulador pode ser ligado. O idioma da interface deverá estar definido como Inglês, para que os scripts do MagicPy funcionem corretamente. Para habilitar o controle em modo remoto, use os botões abaixo da tela do equipamento para acessar a página “Timing” e definir o Timing Control como “External Trig” (disparo externo).

A instalação do pacote pode ser feita seguindo os passos do [repositório online](#), tanto em ambiente Linux quanto Windows. No caso do Windows, será necessário usar o Anaconda para gerenciamento dos pacotes e o VSCode ou PyCharm para edição e execução dos scripts. Via de regra, o Anaconda e os demais programas deverão ser executados como Administrador do sistema, para que o acesso à porta de comunicação serial seja completamente habilitado. Um exemplo de script para Arduino que emite triggers TTL se encontra neste [link](#).

### Exemplo de script Python

Abaixo temos dois exemplos de scripts em python que mostram sequências de comandos básicos para o controle remoto do estimulador MagVenture. Logo abaixo são listados os comandos disponíveis e as saídas de texto a depender de cada função.

A.

```

1 import magicpy as mp # importa a biblioteca magicpy para termos acesso às funções do pacote
2
3 mp.list_serial_ports() # imprime uma lista de portas disponíveis
4
5 input("Portas listadas. Pressione Enter para continuar...") # Aguarda o usuário clicar Enter para continuar
6
7 stimulator = mp.MagVenture("COM1") # Inicializa um objeto que se relaciona ao estimulador
8 stimulator.connect() # Abre a conexão serial
9 resp = stimulator.arm(get_response=False) # Arma o estimulador para aplicar pulsos.
10 resp1 = stimulator.set_page('Train', get_response=True) # Muda de página nas configurações do equipamento
11 resp2 = stimulator.set_amplitude(15, b_amp=None, get_response=True) # Define a amplitude do pulso em porcentagem
12 resp3, error = stimulator.send_train(get_response=True) # Dispara um trem de pulsos
13 print(resp3) # Imprime a resposta com os parâmetros atuais
14

```

B.

```

1 import magicpy as mp # Importa a biblioteca magicpy para termos acesso às funções do pacote
2
3 mp.list_serial_ports() # imprime uma lista de portas disponíveis
4
5 input("Portas listadas. Pressione Enter para continuar...") # Aguarda o usuário clicar Enter para continuar
6
7 stimulator = mp.MagVenture("COM1") # Inicializa um objeto que se relaciona ao estimulador
8 stimulator.connect() # Abre a conexão serial
9
10 resp1 = stimulator.set_waveform('Biphasic', 'Normal', 3, 50, 1.2, False) # Define a forma da onda do pulso
11
12 resp = stimulator.arm(get_response=False) # Arma o estimulador para aplicar pulsos.
13 resp2 = stimulator.set_amplitude(50, b_amp=None, get_response=True) # Define a amplitude do pulso em porcentagem
14 resp1 = stimulator.fire(use_ttl=False, get_response=True)
15
16 print(resp1) # Imprime a resposta com os parâmetros atuais

```

---

**Figura 137. A.** Script básico para conexão, habilitação do estimulador e execução de um trem de pulsos.  
**B.** Script para conexão, definição de forma de onda, habilitação do estimulador e execução de um pulso único.

## Funções disponíveis

### *Funções de conexão e desconexão*

#### *connect(force=False)*

Conecta com o equipamento através da porta serial RS-232. O parâmetro `force = True` desconecta e conecta novamente.

#### *disconnect()*

Desconecta com o equipamento através da porta serial RS-232.

### *Funções para armar e desarmar o estimulador*

#### *arm(get\_response=True)*

Habilita o aparelho para aplicar pulsos TMS. `get_response=True` retorna:

```
{'amplitudePercentage_A': 0, 'amplitudePercentage_B': 0, 'Mode': 'Standard', 'Waveform': 'Biphasic', 'Status': 'Enabled', 'Model': 'X100+Option'}, 0)
```

#### *disarm(get\_response=True)*

Desabilita o aparelho para aplicar pulsos TMS. `get_response=True` retorna:

```
{('amplitudePercentage_A': 0, 'amplitudePercentage_B': 0, 'Mode': 'Standard', 'Waveform': 'Biphasic', 'Status': 'Disabled', 'Model': 'X100+Option'}, {'Temperature': 24, 'coilTypeNo': 73, 'Mode': 'Standard', 'Waveform': 'Biphasic', 'Status': 'Disabled', 'Model': 'X100+Option'}), 1)
```

### *Funções para obter informações do estimulador*

#### *get\_status()*

Retorna um dicionário padrão com o status do equipamento no formato:

```
{'Mode': 'Standard', 'Waveform': 'Biphasic', 'Status': 'Enabled', 'Model': 'X100+Option', 'SerialNo': 1425, 'Temperature': 24, 'coilTypeNo': 'C-B70', 'amplitudePercentage_A': 11, 'amplitudePercentage_B': 0}, 0)
```

#### *get\_status2()*

Retorna um dicionário completo com o status do equipamento no formato:

---

---

```
{('amplitudePercentage_A': 11, 'amplitudePercentage_B': 0, 'Mode': 'Standard', 'Waveform': 'Biphasic', 'Status': 'Enabled', 'Model': 'X100+Option'}, {'Mode': 'Standard', 'Waveform': 'Biphasic', 'Status': 'Enabled', 'Model': 'X100+Option', 'Temperature': 24, 'coilTypeNo': 'C-B70', 'amplitudePercentage_A': 11, 'amplitudePercentage_B': 0, 'originalAmplitudePercentage_A': 11, 'originalAmplitudePercentage_B': 0, 'factorAmplitudePercentage_A': 100, 'factorAmplitudePercentage_B': 100, 'Page': 'Train', 'trainOrprotocolStatus': 'Running'}], 1)
```

*get\_mode()*

Retorna o modo de estimulação no formato: ('Standard', 0)

*get\_waveform()*

Retorna o formato da onda, no formato: ('Biphasic', 0)

*get\_current\_dir()*

Retorna a direção da corrente, no formato: ('Normal', 0)

*get\_ipi()*

Retorna o intervalo entre pulsos definido no equipamento naquele momento, no formato: (56, 0) (neste caso, estava definido em 56 ms)

*get\_baratio()*

Retorna a razão entre as intensidades de dois pulsos A e B, no formato: (2.25, 0). No caso da intensidade estar em 8%, o primeiro pulso será dado com 8A/usec e o segundo 24 A/usec

*get\_raw\_info()*

Retorna todas as informações do equipamento para definição de comandos, no formato: ({'Model': '03', 'Mode': '02', 'CurrentDirection': '00', 'Waveform': '01', 'BurstPulsesIndex': '03', 'IPIValue\_MSB': '02', 'IPIValue\_LSB': '30', 'BARatio\_MSB': '00', 'BARatio\_LSB': 'e1'}, 0)

Funções para definir parâmetros no estimulador

*set\_amplitude(a\_amp, b\_amp=None, get\_response=False)*

Define a amplitude no modo 'Standard' ou 'Twin'. Se apenas uma amplitude (a\_amp) for fornecida, o modo 'Standard' será selecionado. Se ambas as amplitudes (a\_amp, b\_amp) forem fornecidas, o modo Dual/Twin será selecionado. Se get\_response=True, retorna dict no formato:

```
{('amplitudePercentage_A': 30, 'amplitudePercentage_B': 68, 'Mode': 'Twin', 'Waveform': 'Biphasic', 'Status': 'Enabled', 'Model': 'X100+Option'}, 0)
```

*set\_train(reprate, n\_pulses, n\_trains, iti, get\_response=False)*

---

---

Define parâmetros de trem de pulsos. Um trem é uma sequência de múltiplos pulsos em uma taxa específica. Múltiplos trens (do mesmo tipo) podem ser enviados sucessivamente. Se *get\_response=True*, retorna dict no formato:

```
{'Page': 'Train', 'train_sequence_status': 'Stopped', 'Mode': 'Twin', 'Waveform': 'Biphasic', 'Status': 'Enabled', 'Model': 'X100+Option'}, 0)
```

*set\_page(page, get\_response=False)*

Muda de página no console do equipamento. O parâmetro *page* pode assumir os seguintes valores: One of 'Main', 'Train', 'Trig', 'Config', 'Protocol'. Se *get\_response=True*, retorna dict no formato:

```
{'Page': 'Main', 'train_sequence_status': 'Stopped', 'Mode': 'Twin', 'Waveform': 'Biphasic', 'Status': 'Enabled', 'Model': 'X100+Option'}, 0)
```

*settrig\_chargedelay(trig\_in\_delay, trig\_out\_delay, charge\_delay, get\_response=False)*

Define o delay de *trigger* e de recarga dos capacitores, se *response=True*, retorna dict no formato:

('Empty', 1). A conexão com o aparelho é feita por esta função. Desconectar antes de usar.

*set\_mode(mode, current\_dir, n\_pulses\_per\_burst, ipi, baratio=1, get\_response=False)*

Define o modo de estimulação. Isso inclui direções de corrente, *burst\_pulses* e outros parâmetros. Observe que você pode usar *burst\_pulses* para enviar múltiplos pulsos únicos como um burst para cada trigger-in. *n\_pulses\_per\_burst* pode assumir somente os valores: 2, 3, 4 ou 5. Se *get\_response=True*, retorna dict no formato:

('Empty', 1) .

*set\_waveform(waveform, current\_dir=None, n\_pulses\_per\_burst=None, ipi=None, baratio=None, get\_response=False)*

Define a forma de onda emitida pelo estimulador. Se *current\_dir*, *n\_pulses\_per\_burst*, *ipi*, *baratios* não estiverem definidos, eles serão lidos a partir do estimulador. Isso leva algum tempo, então é melhor definir todos os argumentos. Para usar esta função, o estimulador deve estar desarmado.

*set\_current\_dir(current\_dir, n\_pulses\_per\_burst=None, ipi=None, baratio=None, get\_response=False)*

Define a direção da corrente. Se *get\_response=True*, emite a resposta:

('Empty', 1)

*set\_burst(n\_pulses\_per\_burst, current\_dir=None, ipi=None, baratio=None, get\_response=False)*

---

---

Define o número de pulsos por burst. Se `current_dir`, `ipi` ou `baratio` não estiverem definidos, eles serão lidos do estimulador. Isso leva algum tempo, então é melhor definir os argumentos. Se `get_response=True`, retorna dict no formato:

```
{{'amplitudePercentage_A': 0, 'amplitudePercentage_B': 0, 'Mode': 'Twin', 'Waveform': 'Biphasic', 'Status': 'Disabled', 'Model': 'X100+Option'}, 0}
```

*set\_ipi(ipi, current\_dir=None, n\_pulses\_per\_burst=None, baratio=None, get\_response=False)*

Define o intervalo interpulso. Se `current_dir`, `n_pulses_per_burst` ou `baratio` não estiverem definidos, eles serão lidos do estimulador. Isso leva algum tempo, então é melhor definir os argumentos. Se `get_response=True`, emite a resposta:

```
('Empty', 1)
```

*set\_baratio(baratio, current\_dir=None, n\_pulses\_per\_burst=None, ipi=None, get\_response=False)*

Define a proporção B/A. Se `current_dir`, `n_pulses_per_burst` ou `ipi` não estiverem definidos, eles serão lidos a partir do estimulador. Isso leva algum tempo, então é melhor definir os argumentos.

Se `get_response=True`, emite a resposta:

```
('Empty', 1)
```

## M. Usando o robô Elfin (Han's Robot)

Ao contrário do Dobot, o Elfin mantém o estilo industrial com um módulo com tela touch dedicado ao controle do equipamento.

---



**Figura 138.** Ligando o robô pressionando o botão no painel de console do braço robótico.



**Figura 139.** Ativando o robô pressionando na tela touch do painel de console do braço robótico.

---



**Figura 140.** Verificando os parâmetros de posicionamento inicial do braço robótico.



**Figura 141.** Definindo a capacidade de carga do robô, o que depende do tipo e tamanho da bobina e demais componentes encaixados na ponta do braço robótico.



**Figura 142.** Luzes LED na ponta do robô indicando o modo free-drive, em que o robô se torna colaborativo e pode ser movido manualmente.

## Anexos

### Principais configurações do .env

1. 3 itens iniciais não devem ser alterados
2. Dwell time depende do computador (0.8 é um valor razoável). Tempos de espera (dwell) menores podem ser usados em computadores mais rápidos
3. Altura de segurança ao redor de 1000 (1 m). Usar Dobot studio para verificar a altura mais adequada (medida de 1 m a partir da base do robô)
4. Default speed (longe): 0.11 (porcentagem da velocidade máxima)
5. Tuning (próximo da cabeça): 0.08
6. Stop if not visible sempre TRUE
7. tuning interval: 2s (para alterar a distância mínima, no InVesalius ir em Preferences, Stimulator). Aqui, 2s significa que a cada 2 segundos o robô irá movimentar para tentar melhorar o posicionamento, depois de já ter atingido o alvo
8. Translation threshold define a partir de que distância do alvo em que o robô entra no estado de **tuning**: 30mm
9. rotation threshold: 15 graus
10. wait for press no caso de debug: FALSE
11. verbose= FALSE

Principais configurações de constantes (constants.py)

1. pub messages entre os entes do sistema, não modificar demais parâmetros

## Problemas e erros comuns

1. Se a conexão não é concluída com a estéreo câmera NDI, navegue para a pasta usuários, users/[nomeDoUsuario]/.config/Invesalius, entre em state.json (que recarrega a sessão) e modifique o número do NDI (anotar o final do *com\_port* da câmera disponível).



```
state - Bloco de Notas
Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda
"project_path": [
 "C:\\Users\\Documents\\MRI",
 "InVivo.inv3"
],
"tracker": {
 "configuration": {
 "com_port": "P9-13719.local",
 "obj_dir": "C:\\Users\\NDI_markers\\obj_dobot_neurosoft_130524.rom",
 "probe_dir": "C:\\Users\\Documents\\NDI_markers\\probe_vega.rom",
 "ref_dir": "C:\\Users\\Documents\\NDI_markers\\ref_googles_vega_new.rom"
 },
 "marker_tracker_fiducials_raw": [
```

**Figura 143.** Print de tela com o arquivo state.json aberta no Bloco de Notas no Windows.

2. Caso esteja com algum problema para iniciar o Invesalius, como um erro sobre o SplashScreen, é possível acessar a pasta users/[nomeDoUsuario]/.config/Invesalius e apagar os arquivos config.json e state.json.

## Arquivos relacionados

Scripts Python para MagicPy (controle remoto do estimulador MagVenture)

1. test\_magicpy.py - script de definição de funções para comunicação remota

Scripts para triggers

1. TMS\_paired\_trigger.ino - script para pulsos pareados com dois estimuladores
2. TMS\_trigger - EMG\_timeStamp.ino - triggers para o TMS e EMG (time stamp)

Scripts para utilização do sensor de pressão com Arduino e InVesalius (\*.ino)

1. Arduino\_pressureSensor.ino - faz a leitura direta dos valores de tensão do sensor de pressão, para fase de calibração
2. fsr\_invesalius\_use.ino - publica os valores convertidos de força via serial, para leitura do InVesalius

Arquivos dos modelos STL para adaptadores da bobina na ponta do robô

1. adaptador&espacador\_RoboDobot.stl
2. adaptador&espacador\_RoboElfin.stl
3. apoio bobina.stl
4. cabo ajustado.stl

- 
5. Coil c-b70 1.1b v3.stl
  6. rabo de andorinha (2).stl
  7. rabo de andorinha com orelha.stl
  8. Suporte localizador tms.stl

## Referências bibliográficas

Saatlou FH, Rogasch NC, McNair NA, Biabani M, Pillen SD, Marshall TR, Bergmann TO. (2018). MAGIC: An open-source MATLAB toolbox for external control of transcranial magnetic stimulation devices. *Brain Stimulation* 11(5): 1189-1191. <https://doi.org/10.1016/j.brs.2018.05.015>.

RH Matsuda. (2022). Robotized system for navigated transcranial magnetic stimulation. Tese de Doutorado, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. doi:10.11606/T.59.2022.tde-13122022-171059. Recuperado em 2025-11-27, de [www.teses.usp.br](http://www.teses.usp.br)

RH Matsuda, VH Souza, TC Marchetti, AM Soto, OP Kahilakoski, M Laine, et al. (2025). Characterizing an electronic–robotic targeting platform for precise and fast brain stimulation with multi-locus transcranial magnetic stimulation. *Physics in Medicine & Biology* 70 (16), 165015. <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6560/adf36e/meta>

RH Matsuda et al. (2024). Robotic–electronic platform for autonomous and accurate transcranial magnetic stimulation targeting. *Brain Stimulation: Basic, Translational, and Clinical Research in Neuromodulation* 17(2): 469-472.

[https://www.brainstimjrnl.com/article/S1935-861X\(24\)00058-5/](https://www.brainstimjrnl.com/article/S1935-861X(24)00058-5/)

---